

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE A BUNURILOR IMOBILIARE: ROLUL LUI ȘI LOCUL ÎN CIRCULAȚIA CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA (ASPECTE DE DREPT CIVIL)

Alexandru SECRIERU, doctorand (ORCID: 0000-0002-5652-0545)

Recenzent: **Valeriu BAEȘU**, doctor în drept, conferențiar universitar

LEASE CONTRACT FOR REAL ESTATE: ITS ROLE AND PLACE IN THE CIVIL CIRCULATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA (CIVIL LAW ISSUES)

This article is dedicated to the analysis of the legislation of the Republic of Moldova in the domain of contracts for the lease of immovable property in order to improve the measures of legitimate assurance of the tenant to the lessor and vice versa. Also, the article includes the determination of the legal norms for lease of real estate, which will stimulate individuals and companies to develop the economic sphere in this sector as a branch of the provision of services in the Republic of Moldova. A study is proposed, of the degree of risk arising in a dispute regarding the obligations of the parties in the contract of lease of immovable property, and a research of the relations of lease with various companies at national and international level.

Keywords: lease agreement, immovable property, provision of services, lessor, lessee, litigation regarding immovable property, comparative legal analysis.

Acest articol este dedicat analizei legislației Republicii Moldova în domeniului civil contractelor de locațiune a bunurilor imobile cu scopul îmbunătățirii măsurilor de asigurarea legitimă a locatarului față de locator și invers. De asemenea, articolul cuprinde determinarea normelor legale de locațiune a bunurilor imobiliare, care vor stimula persoanele fizice și juridice să dezvolte sfera economică în acest sector ca o ramură de prestare a serviciilor în Republica Moldova. Se propune un studiu al gradului de risc apărut într-un litigiu referitor la obligațiile părților în contractul de locațiune a bunurilor imobile și o cercetare a relațiilor de locațiune cu diverse întreprinderi la nivel național cât, și internațional.

Cuvinte-cheie: contractul de locațiune, bun imobil, prestarea serviciilor, locator, locatar, litigiu cu privire la bunuri imobile, analiza juridică comparativă.

În ultimul secol practicarea încheierii contractului de locațiune a cunoscut evoluții fără precedent la nivelul național, fapt demonstrat de creșterea rapidă a acestei sfere în conformitate cu datele statistice. Astfel crescând gradul în care economia națională se bazează pe impozitele din aceasta activitatea atât a persoanelor fizice cât și juridice, în activitatea economică de ansamblu. În acest context, dezvoltarea acestei sfere pe plan național tinde să devină o ramură importantă și necesară pentru stat, dar și indirect prin încheierea tranzacțiilor menite să stimuleze activitatea întreprinderilor mai ales pentru întreprinderile noi create care nu dispun de suficiente

resurse financiare pentru a achiziționa un bun imobiliar, dar se bazează și doresc să fie protejați legitim pe întreaga perioadă de locațiune a bunului imobil.

Astfel, pentru asigurarea succesului la încheierea contractului de locațiune, autoritățile ar trebui să îmbunătățească legislația asupra drepturilor temporare asupra bunurilor în locațiune. Aceasta reprezintă o abordare în legătură cu soluționarea unor probleme de bază a acestei ramuri. Înțelegerea unor elemente ca drepturile și obligațiile părților la contractul de locațiune, și a altor caracteristici distincte este necesară pentru încheierea corectă, sigură și eficientă în această activitate.

Subiectul pe care îl punem în discuție în prezenta lucrare necesită o analiză științifică temeinică sub aspect teoretic și practic. Prin contractul de locațiune, în baza art. 875 CC al RM, subînțelegem, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părți (locatar) un bun determinat individual în folosință temporară sau în folosință și posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie¹.

O particularitate importantă a contractelor de locațiune constă în dreptul oferit locatarului pentru practicarea de sine stătător a unei activități economice sau de altă natură. De exemplu: până nu demult numai persoanele juridice, și ele într-un număr limitat, puteau folosi bunurile închiriate în scopuri economice. Persoanele fizice nu aveau un astfel de drept, iar în cazul când se practica aceasta cetățenii, de regulă, erau trași la răspundere penală, deoarece practicau activitate de întreprinzător. Persoanele fizice în trecut puteau închiria numai lucruri predestinate pentru satisfacerea necesităților personale, culturale sau de altă natură. În prezent toate aceste îngrădiri au fost anulate și cetățenii au dreptul de a folosi bunurile închiriate pentru desfășurarea unei activități de întreprinzător sau de altă natură, atât pentru societate, cât și pentru sine. Voi încerca să evidențiez numai cele mai importante particularități ale relațiilor de locațiune la etapa actuală².

Modificarea substanțială a naturii juridice a raporturilor de locațiune, extinderea esențială a cercului obiectelor locațiunii și a volumului împuternicirilor participanților la aceste raporturi au predeterminat și importanța lor crescândă. Pentru locator această se manifestă prin folosirea fondurilor fixe și circulante. Dacă mai înainte transmiterea în locațiune a bunurilor nu era stimulată, deoarece chiria nu putea fi mai mare decât costurile uzurii, în prezent locatorul, pe lângă cheltuielile de exploatare și costurile uzurii bunurilor, poate pretinde și la un venit suplimentar de la bunurile date în chirie.

Locațiunea nu este altceva decât un instrument, un mijloc, o modalitate de realizare de către proprietar a împuternicirilor sale. La fel a crescut importanța relațiilor de locațiune la moment și pentru locatar. Luând anumite bunuri materiale în posesiune și folosință temporară, locatarul, inclusiv persoana fizică, a obținut posibilitatea de a desfășura o activitate de producere și de altă natură, adică poate practica activitatea

1 Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 82-86 din 22.06.2002. P.190. <http://lex.justice.md/md/325085/>

2 Monitorul oficial al Republicii Moldova. Nr. 82-86, 2002. P.81.

de întreprinzător, de a obține venituri etc. Locațiunea le permite persoanelor fizice, ocupându-se cu activitatea de întreprinzător, să-și întrețină familiile sale, să obțină anumite venituri și, acumulând un capital inițial, să deschidă o afacere personală.

Locațiunea le permite să se angajeze la serviciu, să se ocupe cu activitatea sa preferată, să fie utili pentru societate și familie. Un exemplu clasic al importanței locațiunii îl prezintă situația când un tânăr, închiriind un bun imobil cu drept de preemțiune și lucrând o perioadă îndelungată, a procurat ulterior cu care a continuat să lucreze, asigurându-și bunăstarea familiei sale³.

Aspectele teoretico-practice privind procedura judiciară a contractelor de locațiune imobiliare locațiune sunt puțin cercetate în Republica Moldova. Nu există nici o lucrare de proporții care ar servi drept ghid în acest domeniu. Totuși, nu putem nega faptul că sunt cercetători care tratează problemele puse de noi în discuție, însă o fac într-o manieră dispersată, fără a urmări scopul de a evidenția toate conceptele și de a face o analiză complexă a fenomenului.

Reglementarea juridică executării contractului de locațiune

Dat fiind faptul că patrimoniul închiriat se transmite în posesiune sau numai în folosință, executarea contractului tine mai mult de locatar. Executarea contractului din partea locatorului constă în îndeplinirea unui cerc restrâns de obligații — transmiterea patrimoniului locatarului și primirea lui înapoi odată cu încetarea raporturilor contractuale, încasarea chiriei.

Particularitățile executării contractului de locațiune sânt determinate, în primul rând, de tipul contractului și constau în următoarele:

1. Locatarul pe parcursul executării contractului este absolut independent, autonom și de sine stătător. Locatorul nu are dreptul să intervină în activitatea economică a locatarului, să determine modul de folosință a bunurilor închiriate.
2. Pe parcursul executării contractului de locațiune locatarul e obligat să organizeze un proces de producere, să conducă, să dirijeze cu acest proces.
3. Locatarul dispune de rezultatele muncii sale, ceea ce presupune obligația lui de a asigura realizarea producției, serviciilor și obiectelor produse sau executate.
4. Mai mult decât atât, totalitatea drepturilor și obligațiilor locatarului presupune și faptul că el singur suportă riscul consecințelor nefavorabile ale executării contractului. Aceasta înseamnă că conducerea, dirijarea neprofesionistă, nerațională în activitatea sa, ce a dus la rezultate negative, nu îl eliberează de îndatorirea de a executa obligațiile sale, deoarece locatarul este proprietarul muncii sale, bazate pe folosirea patrimoniului închiriat. În același timp, conform art. 920 Cod civil, în contractul de arendă părțile contractante pot stabili, de comun acord, cazurile și limitele suportării prejudiciilor cauzate de calamitățile naturale. De comun acord părțile pot să prevadă repartizarea

3 Со́йту М.В. Понятие и правовой режим недвижимых вещей, Нотариус 2008.№5, с.21.

pierderilor totale sau parțiale ale bunurilor arendate în urma unor cazuri fortuite sau a unor cazuri de forță majoră⁴.

5. Pe parcursul executării contractului de locațiune, locatarul e obligat numai decât să respecte următoarea regulă — să folosească bunurile închiriate în strictă corespundere cu destinația lor și prevederile contractului referitoare la modul și volumul de folosire.
6. Odată cu încetarea raporturilor contractuale, locatarul e obligat să restituie bunul închiriat în starea în care i-a fost dat sau în starea care e prevăzută în contract.

Aceste particularități de executare a contractului nu sânt caracteristice contractului de arendă a întreprinderii și contractului antreprizei de arendă. Ele (contractele) se deosebesc prin particularități specifice de executare, determinate de regulamentele întreprinderii de arendă și antreprizei de arendă.

Reglementarea juridică a drepturilor și obligațiilor contractuale a locatorului

Legislația în vigoare atrage o atenție deosebită reglementării drepturilor și obligațiilor părților contractului de locațiune. Contractul de locațiune este sinalagmatic, de aceea lui i se aplică regula generală a contractelor juridico-civile — obligației unei părți îi corespunde dreptul contragentului și invers, cu unele excepții prevăzute de lege.

Obligațiile principale ale locatorului sunt următoarele:

- Locatorul este obligat să predea locatarului bunul. Această predare trebuie să fie reală, în natură. În unele cazuri bunul închiriat nu se predă nemijlocit locatarului și în acest caz locatorul e obligat să admită la bun locatarul în locul și termenii prevăzuți în contract. Predarea reală trebuie să fie urmată de întocmirea actului de primire-predare. Conform art. 7 al Legii Nr. 198/2003, la începutul și la încetarea arende, părțile contractante sunt obligate să întocmească, în termen de 14 zile, acte de predare-preluare a bunului⁵.
- Să predea un bun liber de orice viciu material. Bunul este considerat liber de orice vicii materiale când are caracteristicile convenite sau, dacă nu s-a convenit asupra unor anumite caracteristici, este liber de vicii în cazul în care poate fi folosit conform destinației stabilite în contract sau conform destinației obișnuite a unor asemenea bunuri, dacă nu s-a convenit asupra folosinței (art. 878, alin. (3) CC). În baza contractului pot fi transmise și bunuri cu vicii materiale, însă cu condiția că aceasta a fost specificat în contract⁶.

4 Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 82-86 din 22.06.2002. P.191. <http://lex.justice.md/md/325085/>

5 Legea Nr.198/2003 din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 163-166 din 01.08.2003. P.1.

6 Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 82-86 din 22.06.2002. P.191. <http://lex.justice.md/md/325085/>

- Să transmită toate documentele, regulile, instrucțiunile ce autentifică dreptul de proprietate asupra bunului închiriat și care stabilesc modul de folosință a lui.
- Să transmită bunul liber de orice viciu juridic. Bunul este considerat liber de orice viciu juridic dacă nici un terț nu poate valorifica drepturi asupra acestui bun în perioada pentru care a fost încheiat contractul (art. 878, alin. (4) CC).
- Să facă un control asupra corectitudinii folosinței bunului închiriat, neimpli-când-se în activitatea economică a locatarului.
- Să efectueze reparația capitală a bunului închiriat dacă legea sau contractul nu prevede altfel (art. 898, alin. (1) CC).
- Să achite costul îmbunătățirilor făcute bunului închiriat cu acordul său și care nu pot fi separate fără a se deteriora bunul. Această obligație apare numai atunci când prin contract nu e prevăzut altceva.
- Să preia bunul închiriat la încetarea raporturilor contractuale⁷.

Prin contract pot fi prevăzute și alte obligații ale locatorului.

În contractul de arendă obligațiile de bază ale arendatorului sânt întărite în lege. Astfel, conform art. 16 al Legii Nr. 198/2003, arendatorul e obligat:

- a) Să predea bunurile agricole date în arendă în termenele și în condițiile stipulate în contract;
- b) Să acționeze astfel, încât să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă;
- c) Să efectueze în cont propriu reparația capitală a bunurilor date în arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel;
- d) Să plătească arendașului, în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol, valoarea fructelor care deși încă neseperate, vor putea fi separate înainte de sfârșitul anului agricol în condițiile unei gospodării normale. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul și datoriile părților la momentul rezilierii contractului.
- e) Să execute alte condiții prevăzute de legislația în vigoare sau de contract.

La încheierea contractului locatorul e obligat să anunțe locatarul despre drepturile terților asupra bunului închiriat. Nerespectarea acestei prevederi acordă locatarului dreptul de a cere reducerea plății, rezilierea contractului, precum și despăgubiri.

În baza contractului de arendă a întreprinderii și a contractului antreprizei de arendă sunt posibile și alte obligații ale locatorului, prevăzute de regulamentele întreprinderii de arendă și antreprizei de arendă⁸. Noul Cod civil prevede și unele drepturi specifice, care nu erau incluse în legislația civilă veche.

Astfel, din esență art. 881 CC RM, rezultă că în baza contractului în locațiune poate fi închiriat un bun cu vicii de ordin material sau juridic cu condiția că locatarul este informat despre aceste vicii.

⁷ Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 82-86 din 22.06.2002. P.107. <http://lex.justice.md/md/325085/>

⁸ Legea Nr.198/2003 din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 163-166 din 01.08.2003. P.3.

În baza art.891 CC RM, locatorul are dreptul să verifice bunul închiriat, să efectueze lucrări asupra lui și, în cazul imobilului, să-l prezinte eventualilor cumpărători sau locatari, fiind obligat să-și exercite aceste drepturi în mod rezonabil. În cazul încetării raporturilor contractuale locatorul este în drept să ceară de la locatar demolarea construcțiilor neautorizate, dacă acestea nu prezintă careva interes pentru el. Dacă locatarul nu îndeplinește aceste lucrări, locatorul este în drept să demoleze singur construcțiile neautorizate, dar pe contul locatorului. Dacă, după încetarea raporturilor contractuale, locatarul nu restituie bunul închiriat, locatorul are dreptul să ceară plata chiriei pentru toată durata întârzierii și repararea prejudiciului în partea neacoperită de chirie (art.910 CC)⁹.

Reglementarea juridică a drepturilor și obligațiilor contractuale a locatarului

Obligațiunile locatarului, în comparație cu cele ale locatorului, sânt mai numeroase și anume:

- să preia bunul închiriat și să participe la întocmirea actului de preluare-predare și să-l semneze;
- să folosească bunul închiriat în strictă corespundere cu destinația lui sau cu cea prevăzută în contract;
- să păstreze bunul închiriat în stare normală;
- să asigure integritatea bunului închiriat;
- să ia toate măsurile spre a nu admite deteriorarea sau pierderea bunului închiriat, etc.

Prin contract pot fi prevăzute și alte obligațiuni.

Art. 16 al Legii Nr. 198/2003 stabilește următoarele obligațiuni ale arendașului:

- să folosească cu bună-credință bunurile arendate, conform clauzelor contractului;
- să mențină potențialul productiv al bunurilor arendate, să le restituie, la expirarea termenului stipulat în contract, în starea corespunzătoare clauzelor contractului, ținând-se cont de gradul de uzură;
- să achite plata pentru arendă în termenul și modul stabilit;
- să achite impozitele și alte plăți, prevăzute de legislația în vigoare, în cazul când contractul nu prevede altfel;
- să execute alte condiții prevăzute de legislația în vigoare sau de contract¹⁰.

Legislația în vigoare prevede drepturi specifice ale locatarului, care nu reies din obligațiile corelative ale locatorului și acestea sânt următoarele:

- dreptul de a răscumpăra bunul închiriat în întregime sau parțial dacă legea nu prevede vreo îngrădire în acest sens. În prezent, conform art. 20,alin. (4)

9 Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 82-86 din 22.06.2002. P.107. <http://lex.justice.md/md/325085/>

10 Legea Nr.198/2003 din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 163-166 din 01.08.2003. P.4.

al Legii Nr. 198/2003, este interzisă răscumpărarea terenurilor agricole, normă care, după părerea noastră, nu este cea mai reușită;

- cu acordul locatorului să aducă îmbunătățiri bunului închiriat;
- să transmită bunul închiriat în sub locațiune cu acordul preliminar al locatorului;
- să ridice îmbunătățirile aduse bunului închiriat fără acordul proprietarului, dacă ele sunt separabile și dacă altceva nu e prevăzut în contract.

Legea expres stipulează un drept foarte important al locatarului care constă în posibilitatea de a da bunul închiriat în sublocațiune (art. 894, alin. (1) CC). Acest drept se referă și la contractul de arendă a bunurilor agricole (art. 18 al Legii Nr. 198/2003).

Sublocațiunea poate avea loc doar cu respectarea unor prevederi legale și anume:

- a) inițial pentru a da bunul în sublocațiune locatarului este obligat să-l informeze pe locator despre intenția sa și să indice numele sau denumirea, adresa persoanei căreia intenționează să-i subînchirieze bunul;
- b) numai cu consimțământul locatorului. În contractul de arendă în agricultură consimțământul trebuie să fie expres dat în formă scrisă;
- c) dacă nu consimte la sublocațiune, locatorul este obligat să comunice în, termen de 15 zile, locatarului motivele. În caz contrar se consideră că a consimțit. Dacă după încheierea contractului de locațiune pentru locatar se naște un interes legitim de a da bunul, integral sau parțial unui terț locatorul nu este în drept să nu dea consimțământul la subînchiriere (art. 894, alin. (2) CC). Interesul legitim al locatarului se poate isca, să zicem, în caz de boală gravă, în caz de necesitate de a pleca în deplasare etc. De la această regulă pot fi și unele excepții, când locatorul poate să nu dea consimțământul, bunăoară, persoana terțului constituie un impediment, spațiul închiriat devine supraîncărcat sau dacă există alte motive temeinice¹¹.
- d) termenul contractului de sublocațiune nu poate depăși termenul contractului de locațiune;
- e) sublocațiunea ulterioară nu se admite;
- f) încheierea unui contract separat de sublocațiune. Expres această condiție este stipulată în art. 18, alin. (1) al Legii Nr. 198/2003.

Natura juridică a contractului de sublocațiune, în principiu, este aceeași ca și a contractului de locațiune. Sublocațiunea încheiată cu respectarea condițiilor legale este valabilă și produce efecte între locatar și sublocatar, ca orice contract de locațiune¹².

Încetarea raportului de locațiune și consecințele încetării a obligațiilor contractuale

Legislația în vigoare stabilește temeieri generale și speciale de încetare a raporturilor contractului de locațiune. Ca temeieri generale servesc: expirarea termenului contractului, lichidarea unității economice, distrugerea bunului închiriat, deteriorarea

11 Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 82-86 din 22.06.2002. P.107. <http://lex.justice.md/md/325085/>

12 Ibidem, p. 408.

sau răscumpărarea lui de către locatar. Reorganizarea unității economice care dă în arendă, precum și schimbarea proprietarului bunurilor închiriate nu servește drept temei pentru modificarea clauzelor contractului sau rezilierea lui.

Contractul de locațiune își încetează efectele în cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică a bunului închiriat, precum și în cazul decesului locatarului — persoană fizică.

Conform regulii generale, desfacerea anticipată a contractului are loc în baza înțelegerii dintre părți. La cererea uneia dintre părți contractul poate fi reziliat în temeiul hotărârii instanței judecătorești competente în cazul în care cealaltă parte încalcă clauzele contractului.

Temeiuri speciale de reziliere a contractului de locațiune de către locator pot apare în cazurile, când locatarul:

- posedă și folosește bunurile arendate în necorespondere cu contractul sau cu destinația bunurilor;
- înrăutățește intenționat sau din imprudență starea bunurilor închiriate;
- nu achită plata pe parcursul a trei luni din ziua expirării termenului de plată, dacă contractul nu prevede altfel;
- nu îndeplinește obligațiile contractuale de restabilire integrală și de reparare a bunurilor închiriate;
- dă în sub chirie fără consimțământul proprietarului bunurile primite conform contractului;
- folosește nerațional bunurile închiriate sau prin mijloace care duc la înrăutățirea pământului și altor resurse naturale;
- nu ia măsuri de reproducere a resurselor naturale care are proprietatea de a se restabili;
- nu a folosit timp de un an terenul destinat producției agricole și timp de doi ani terenul destinat producției neagricole.

În afară de aceste temeuri Legea Nr. 198/2003 stabilește și altele. De exemplu, dacă arendașul nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de lege, refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract (art. 14)¹³.

Locatarul, la rândul său, are dreptul de a cere rezilierea contractului dacă:

- persoana care dă în chirie nu-și îndeplinește obligațiile contractuale privind restabilirea integrală și repararea bunurilor închiriate, asigurarea tehnico-materială, reînregistrarea tehnică a producției și altele asemenea;
- bunurile închiriate, în virtutea unor circumstanțe pentru care locatarul nu poartă răspundere, ajung într-o stare inutilizabilă;
- persoana care dă în chirie bunuri nu le-a transmis la timp locatarului.

Locatarul poate să ceară rezilierea contractului în cazul în care el a devenit invalid sau este declarat incapabil, sau în cazul când execută o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea unei infracțiuni sau unei alte pedepse care exclude posibilitatea executării de mai departe a contractului.

13 Codul fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24.04.1997 art. 228 pg.85.

Partea care intenționează să rezilieze contractul de arendă înștiințează în scris partea cealaltă cu cel puțin 3 luni înainte de recoltare (art. 14, alin. (5) al Legii Nr. 198/2003).

Subliniem că în cazul apariției temeiurilor de reziliere a contractului partea contractantă este în drept, însă nicidecum obligată, să se adreseze în instanța de judecată cu o astfel de cerere.

Consecințele stingerii raporturilor contractuale de locațiune (arendă) pot fi împărțite în 2 grupe: patrimoniale și personale (nepatrimoniale).

Consecințele de ordin patrimonial sînt următoarele:

1. Dacă la momentul încetării raporturilor contractuale bunurile închiriate n-au fost răscumpărate, ele trebuie restituite locatorului în aceeași stare, în care locatarul le-a primit, luând-se în considerație uzura lor normală, sau în starea prevăzută de contract.
2. În cazul înrăutățirii stării bunurilor închiriate, produse din vina locatarului, el trebuie să acopere locatorului prejudiciile cauzate bunului, dacă nu va dovedi că înrăutățirea stării bunurilor nu s-a produs din vina lui. În cazul deteriorării bunurilor înaintea expirării termenului de exploatare prevăzut de contract, locatarul acoperă locatorului prejudiciul astfel cauzat, dacă altceva nu e prevăzut prin contract.
3. Îmbunătățirile făcute bunurilor închiriate efectuate fără acordul locatorului și care nu pot fi ridicate fără a se deteriora bunurile închiriate, trec în proprietatea locatorului¹⁴.

Clădirile și instalațiile ce nu pot fi mutate, construite pe terenul închiriat din mijloacele locatarului cu permisiunea locatorului, trec în proprietatea acestui din urmă, dacă contractul nu prevede altfel. În acest caz locatarul are dreptul să ceară compensarea costului lor. Construcțiile și instalațiile ce nu pot fi permutate, construite pe terenul închiriat din mijloacele locatarului fără permisiunea locatorului, trec fără nici o compensare în proprietatea celui din urmă. Dacă el cere să fie demolate, locatarul este obligat să le demoleze din cont propriu sau să restituie cheltuielile ce țin de demolare.

Prin contract pot fi stabilite și alte clauze privitor la soarta îmbunătățirilor făcute bunurilor închiriate.

Conform art. 922 Cod civil, dacă rezilierea contractului de arendă a unui teren agricol are loc până la încheierea anului agricol, arendatorul este obligat să plătească arendașului valoarea fructelor care, deși încă neseperate, ar putea fi separate înainte de sfîrșitul anului în condițiile unei gospodăriri normale.

Consecințele de ordin personal se referă la cazurile când în calitate de locatar apare o persoană fizică. Legislația în vigoare stabilește următoarele efecte de ordin personal:

14 Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 82-86 din 22.06.2002. P.191. <http://lex.justice.md/md/325085/>

1. La expirarea termenului contractului de locațiune locatarul are dreptul prioritar la încheierea contractului pe un nou termen dacă:

- și-a onorat anterior obligațiile contractuale;
- unul se dă în locațiune pe un nou termen;
- este de acord cu noile condiții contractuale stabilite de locator.

2. În cazul în care locatarul, persoană fizică, decedează, succesori ai drepturilor lui, este unul din membrii familiei sale, care a trăit sau lucrat împreună cu el, dacă acest membru dorește să fie locator. Locatorul nu are voie să refuze intrarea în drept asupra contractului pe termenul rămas cu excepția cazurilor când încheierea contractului a fost stipulată de calitățile profesionale ale locatarului decedat. De exemplu, locatarul decedat, fiind un pictor vestit, închiria o încăpere nelocuibilă pentru atelierul său. În cazul decesului pictorului membrii familiei lui, ce nu sânt pictori, nu sânt în drept să pretindă la închirierea ulterioară a acestei încăperi. Dacă sânt câțiva pretendenți din rândul membrilor familiei celui decedat și se iscă un litigiu între ei, problema dreptului prioritar la încheierea contractului se soluționează de către instanța judecătorească, luând-se în considerare posibilitățile reale (capacitatea de muncă, pregătirea profesională și alte calități).

3. Dreptul prioritar la încheierea contractului îl are unul dintre membrii familiei locatarului care a trăit ori a lucrat împreună cu el în cazurile când:

- locatarul a devenit invalid;
- locatarul e declarat incapabil de către instanța de judecată;
- locatarul execută o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea unei infracțiuni sau în urma unei alte pedepse care exclude posibilitatea executării de mai departe a contractului.

Concluzii

O importantă particularitate cercetării tematicii a contractului de locațiunii o reprezintă rezultate pe care dorim să obținem ca gradul legitim a răspunderii locatarului față de locator nu numai pentru faptele sale, ci și pentru faptele terțelor persoane, care iau parte la executarea contractului. Se evidențiază această particularitate în acele cazuri, când locatarul s-a folosit de dreptul său de a transmite patrimoniul și în sublocațiune. Totodată responsabil conform contractului față de locator pentru acțiunile sale și cele ale sublocatarului rămâne locatarul. În acelaș timp, locatarul se află în raporturi contractuale de sublocațiune cu sublocatarul și este în drept să-l tragă pe ultimul la răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de sublocațiune. Aici e de menționat că natura juridică a contractului de sublocațiune, inclusiv și condițiile referitoare la responsabilitatea părților, este aceeași ca și a contractului de locațiune.

Locatorul, răspunde față de locator pentru faptele membrilor familiei sale și a altor persoane admise la folosința și exploatarea patrimoniului închiriat. Totodată, gradul vinovăției acestora nu are importanță la stabilirea răspunderii pe seama lo-

catarului. Nu contează nici vârsta membrilor familiei, important fiind că ei au fost admiși la folosința patrimoniului închiriat de către locatar.

La fel, rezultatele pe care le dorim să obținem în urma investigațiilor acestei teme sunt următoarele:

- definirea contractului de locațiune, clarificarea și importanța acesteia la nivelul național
- caracterizarea generală a evoluției istorice a contractului de locațiune
- analiza problemicii cu privire la condițiile de încheierea a contractelor de locațiune, modalități de rezilierea la nivelul național
- efectuarea unui studiu comparat al legislației și practicii judiciare naționale
- cercetarea litigiilor judiciare apărute referitor la contracte de locațiune la nivel național și internațional
- studierea nivelului riscului apărut la încheierea contractului de locațiune și ca consecințe apariția litigiilor judiciare
- propunerea unor modificări ale reglementărilor juridice ce vizează contractul de locațiune, precum și unele noțiuni și categorii juridice noi legate de tema investigată;
- elaborarea propunerilor și recomandărilor întru perfecționarea contractului de locațiune în codului civil în Republica Moldova;

În aceeași ordinea de idei, vrem să evidențiem rolul contractului de locațiune în circuitul național, menționăm ca această activitatea trebuie îmbunătățită juridic pentru a proteja părțile la circuitul contractual și a mări ca procent în economie națională cum este practică de țările din Europa și SUA la care la rândul sau va aduce contribuții însemnate la Bugetul de Stat.